

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15049004>

БИОЭТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИМПЛАНТОЛОГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ В КОНТЕКСТЕ МИРОВЫХ РЕЛИГИЙ

Умирзакова Наргиза Акмаловна,

Доцент (PhD) кафедры общественных наук с курсом биоэтики

Ташкентский государственный стоматологический институт,

Ташкент, Узбекистан. n.a.umirzakova@mail.ru

Аннотация. Будучи новым направлением и важной сферой современной медицины, имплантология занимает особое место в стоматологии, так как она использует новые методы и подходы для восстановления потерянных зубов и для улучшения качества жизни пациентов. Однако применение имплантологических операций порождают ряд биоэтических вопросов касательно религиозных верований и убеждений, что побудило у автора интерес к изучению данной проблемы для того, чтобы стоматологи, практикующие имплантологию, в своей деятельности уважали и учитывали культурные особенности пациентов. В статье исследованы основные биоэтические подходы, связанные с имплантологическими вмешательствами в контексте мировых религий.

Ключевые слова: стоматология, имплантология, буддизм, христианство, ислам, информированное согласие, этические дилеммы, культурное разнообразие.

BIOETHICAL ISSUES OF IMPLANTOLOGICAL INTERVENTIONS IN THE CONTEXT OF WORLD RELIGIONS

Umirzakova Nargiza Akmalovna,

Associate Professor (PhD) of the Department of Social Sciences with a course
in bioethics,

Tashkent State Dental Institute, Tashkent, Uzbekistan.

Abstract: *Being a new direction and an important area of modern medicine, implantology occupies a special place in dentistry, as it uses new methods and approaches to restore lost teeth and improve the quality of life of patients. However, the use of implantological operations gives rise to a number of bioethical issues regarding religious beliefs and convictions, which prompted the author's interest in studying this problem so that dentists practicing implantology respect and take into account the cultural characteristics of patients in their activities. The article examines the main bioethical approaches related to implantological interventions in the context of world religions.*

Keywords: *dentistry, implantology, Buddhism, Christianity, Islam, informed consent, ethical dilemmas, cultural diversity.*

Введение. В эпоху современности во всех сферах нашей жизни применяются новые технологии, в том числе и в медицине. Естественно, применение инновационных методик бесспорно необходимо для улучшения здоровья, качества жизни людей. Но нередки случаи, когда у пациентов появляются вопросы, связанные с дозволенностью или запретом в их религиозном убеждении, о которых следует знать современным врачам чтобы избежать этических конфликтов [2].

Материалы и обсуждения.

Наш мир разнообразен и в нем сосуществуют люди с различными религиозными убеждениями, что отличает их в соблюдении ими норм дозволенного и запретного.

К примеру, в иудаизме здоровье и сохранение жизни человека имеет первостепенное значение. Это делает имплантологические операции приемлемыми при соблюдении некоторых условий: а) Пикуах нефеш (спасение жизни): Хотя имплантация зубов редко связана с угрозой для жизни, восстановление здоровья и функции зубов рассматривается как важная цель. б) важно знать какие материалы можно использовать и какие запрещены. Например, использование свинины, может вызывать вопросы, однако многие современные импланты соответствуют кашшруту. в) Для иудеев суббота является священным днём, когда надо учитывать субботные запреты. Если операция запланирована на субботу, это может потребовать особого согласования, так как проведение медицинских процедур в этот день ограничено.

В исламе, любое медицинское вмешательство, включая имплантацию зубов, должно соответствовать нормам шариата [4]. Основные аспекты, которые следует учитывать мусульманам это: А) необходимость процедуры:, то есть Ислам допускает медицинские вмешательства, если они направлены на восстановление здоровья или предотвращение серьёзных заболеваний. б) Импланты должны быть изготовлены из материалов, разрешённых исламом. Например, использование свинины или её производных (желатин) недопустимо. Импланты из титана, как правило, считаются приемлемыми. При этом важно учитывать эстетический аспект. Если операция проводится не только для восстановления функции, но и для улучшения внешнего вида, это может быть воспринято как допустимое действие, если оно направлено на устранение дефекта. Многие исламские учёные поддерживают имплантологические операции, если они не противоречат основным принципам шариата.

Что касается христианских традиций, включая православие, католицизм и протестантизм, в целом не выдвигают строгих ограничений на проведение имплантологических операций. Однако важными остаются следующие

аспекты. А) Уважение к телу. Согласно христианскому учению, человеческое тело является храмом души, поэтому любые медицинские вмешательства должны быть обоснованными и не наносить вреда. Б) Этический подход: Важно, чтобы процедура проводилась с уважением к достоинству пациента и не носила исключительно коммерческий характер. В) Медицина как благо: Многие христианские течения считают развитие медицины благом, дарованным Богом, и не видят противоречий в использовании имплантологии для улучшения здоровья [1].

Исходя из вышеизложенных заявлений целесообразно было бы предложить некоторые полезные рекомендации для врачей хирургического направления.

1. **Уважение к вере пациента:** Врачам следует учитывать религиозные убеждения пациентов и обсуждать с ними детали операции.
2. **Информированное согласие:** Важно предоставить полную информацию о процедуре, включая материалы, чтобы пациент мог принять осознанное решение [3].
3. **Планирование процедур:** Уважение религиозных праздников, постов и других традиций пациента может помочь наладить доверительные отношения.
 - Более детальное рассмотрение биоэтических и духовных аспектов имплантологии рассматривается как имплантология неразрывно связана с вопросами морали, философии и духовности, поскольку затрагивает фундаментальные представления о теле, здоровье и идентичности человека [5]. При этом врачам необходимо следовать принципам биоэтики, как: принцип автономии пациента, информированное согласие, принцип благополучия (бенефициарности), принцип "не навреди", принцип справедливости.
 - **Практические рекомендации состоят в следующем:** А) Необходимо обучать медиков духовным и культурным особенностям. То

есть медицинский персонал должен быть знаком с основами религиозных убеждений и культурных традиций пациентов, чтобы учитывать их в процессе лечения. Б) Создание междисциплинарных комитетов: Команды из врачей, биоэтиков, теологов и юристов могут разрабатывать рекомендации для решения сложных случаев. В) Установление диалога с пациентом: Уважительное обсуждение возможных вмешательств и их последствий помогает устранить недопонимание и учитывает личные убеждения. Г) развитие технологий с учётом этики: разработка биосовместимых материалов, которые учитывают религиозные нормы, и создание доступных методов лечения для широкого круга людей.

Заключение. Религиозные аспекты имплантологических операций играют важную роль в планировании и проведении медицинских вмешательств. Уважительное отношение к вере и убеждениям пациента способствует укреплению доверия и повышает эффективность лечения. Медицинским работникам важно быть осведомлёнными о религиозных принципах своих пациентов, чтобы обеспечить не только профессиональное, но и этическое обслуживание [5]. Имплантология — это не только медицинская дисциплина, но и пространство для глубокого взаимодействия науки, философии и религии. Каждое вмешательство должно сопровождаться уважением к ценностям пациента, ведь конечной целью является не только восстановление функций тела, но и гармония между физическим и духовным состоянием человека.

Список использованной литературы:

1. Моисеев В. И., Моисеева О. Н. Биоэтика. Том 2. Прикладные аспекты»
Издательство: ГЭОТАР-Медиа, Москва, 2021.
2. Базикийн Э.А., Гуревич К.Г., Егорова Е.Л. "Межконфессиональные различия в оказании медицинской помощи"
3. Умирзакова Н.А., Рашидова Н.У. Этика и деонтология в деятельности врача-стоматолога. / SCHOLAR ISSN: 2181-4147 Multidisciplinary Scientific Journal / VOLUME 1 | ISSUE 33 | 2023 December, 2023. P.283-287.
<https://t.me/openscholar>
4. Умирзакова Н.А. Legal basis for institutionalization of bioethics in health care in Uzbekistan // *Bioethics and Medical Law*. / TSDI & TMA International Conference. |2023. - P. 74-78. www.tsdj.uz
5. Умирзакова Н.А. Правовые аспекты формирования биоэтики в медицине Узбекистана // Вестник Башкирского государственного университета // ISSN 2309-7183 № 3, 2023. vestnikbgmu.ru. ФГБОУ ВО БГМУ МИНЗДРАВА России, 2023. С.229-232.
6. Умирзакова Н.А. Диалектика национальных и религиозных особенностей в проявлении современных биоэтических проблем в Узбекистане // **Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences**. (E)ISSN:2181-1784. SJIF 2023 = 6.131 / ASI Factor = 1.7 3(2), Feb., 2023. - Б.541-547.
www.oriens.uz